

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Süni intellekt sərhəd müdafiəsinin dinamikasını dəyişdirir

Atiq Əliyev, Kəmalə Əzizova Kamal qızı^{1,2}, Gülşən Məmmədova Nürəddin qızı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” kafedrasının baş müəllimi

Elm və Təhsil Nazirliyi, Fizika İnstitutu, elmi işçi¹ Müstəqil Azərbaycan Universiteti² müəllim

Naxçıvan Dövlət Universiteti, baş müəllim

e-mail: atiq.aliyev@teams.dia.edu.az, kama-azizova2020@rambler.ru, gulsenmemmedova@ndu.edu.az

Açar sözlər: Sərhəd, Təhlükəsizlik, Süni İntellekt İdarəetmə, Müdafiə, Texnologiya.

Keywords: Border, Security, Artificial Intelligence Governance, Defense, Technology.

Ключевые слова: траекторная навигация, пограничная траектория, распознавание опасного переходного режима, обмен траекториями

Xülasə

Qloballaşma ilə bərabər sürətlə inkişaf edən informasiya, kommunikasiya və nəqliyyat texnologiyaları nəticəsində milli sərhədlər daha da mürəkkəbləşib, transmilli problemlər daha qabarıq şəkildə görünməyə başlayıb. Bu səbəbdən dünya miqyasında daha çox hökumət və səlahiyyətli orqan tərəfindən transsərhəd hərəkətiliyin və beynəlxalq miqrasiyanın rəqəmsallaşdırılmasının artması Süni İntellektin istifadəsinə yol açdı. Bu araşdırmada kiber intellekt, terror, insan alveri, narkotik ticarəti və qeyri-qanuni immiqrasiya kimi problemlərə qarşı geniş şəkildə istifadə edilən süni intellekt sistemləri xüsusilə sərhəd təhlükəsizliyi sahəsində yeni siyasət və strategiyalar çərçivəsində müzakirə edilir. Bu çərçivədə hazırda istifadə edilən pilotsuz uçuş aparatları, üz tanıma sistemli silahlar, sərhəd xəttlərinə yerləşdirilən ağıllı maneələr kimi süni intellektə əsaslanan sistemlər araşdırılır. Rəqəmsal Transformasiya, qərar qəbul etmə prosesində məlumatların toplanması, ötürülməsi və təfsiri, viza müraciəti və emal sistemləri, sərhəd idarəetmə sistemləri, biometrikadan istifadə edərək şəxsiyyətin idarə edilməsi, məlumatların yoxlanılması, uyğunluq, saxtakarlığın qarşısının alınması kimi miqrasiya idarəçiliyinin demək olar ki, bütün sahələrini əhatə etmək üçün inkişaf etmişdir. İnsan imkanlarından kənarında böyük və mürəkkəb məlumatlarla işləmək, özünü korrekt etmək, insanın idrak proseslərini simulyasiya etmək və geribildirim təmin etmək kimi analitik imkanlara malik olan çoxsahəli və çoxtərəfli süni intellekt idarəçiliyi mürəkkəb proseslərin effektiv təhlilidir. Bu da miqrasiya və səyahət sistemlərində süni intellekt tətbiq etmək və inkişaf etdirmək üçün istifadə edilən geniş miqyaslı məlumatlarla rəqəmsallaşdırma və avtomatlaşdırmaya investisiyalar son illərdə artmışdır.

Giriş

Süni intellekt (Sİ) zəmanəmizin əsas texnologiyasına çevrilib, müharibənin gedişatını dəyişdirməyə qadirdir və hətta öz əhəmiyyətinə görə barıt və atom silahlarının meydana gəlməsinin yaratdığı inqilablarla müqayisə edilir. Süni intellektlə silahlanma yarışı zirvədədir və Böyük Britaniya, İsrail, Cənubi Koreya, Avropa İttifaqının üzvləri və ən əsası ABŞ kimi ölkələr bu texnologiyanın inkişafına fəal şəkildə sərmayə qoyurlar. Məsələn, ABŞ ordusu 2021-ci ildə süni intellektlə bağlı 600 layihə üzərində işləyirdi və 2024-cü ildə bu məqsədlə 3,2 milyard dollar məbləğində büdcə vəsaiti istəyib.

2022-ci ilin sonunda daha sabit cəbhə xətti yarandığı üçün Ukrayna İHA istehsalçılarından yeni inkişaf

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

tələb etdi. Nəticədə, təkmilləşdirilmiş xüsusiyyətləri olan bir sıra müxtəlif dronlar meydana çıxdı. Məsələn, sentyabr ayında Kiyev insan gözünün fərfinə varmadığı hədəfləri, o cümlədən kamuflyajlıları aşkar etməyə qadir olan Ukrayna Saker Scout PUA-larını qəbul etdi.

Corstaun Universitetinin Təhlükəsizlik və İnkişaf etməkdə olan Texnologiyalar Mərkəzinin (CSET) baş tədqiqat analitiki Lauren Kahn deyir ki, daimi təkamül ehtiyacın vurğulanması hərbi strateqlərin yavaşmasını dəyişib. Hərbi dairələrdə süni intellektə 2021-ci ildən bəri həvəs olsa da, əvvəllər olmasa da, onun tətbiqinin praktiki nümunələri spekulativ olaraq qalır və ya fərdi layihələrlə məhdudlaşır. “Ukrayna hadisələrinin başlaması ilə hər şey dəyişdi” deyir.

Təhlükəsizlik və müdafiədə istifadə olunan Süni İntellekt texnologiyaları

Süni intellekt təhlükəsizlik risklərini aşkar etmək üçün tarixi məlumatları və mövcud təhlükə kəşfiyyatını təhlil edə bilər. Bu məlumat təhlükəsizlik siyasətlərinin və strategiyalarının riskləri azaltmaq üçün necə hazırlanmalı olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının sərhədlərinə doğru gedən Cənubi Amerika qaçqınlarının sayı, onların cinsi və silah daşıma statusu kimi əsas məlumatlar əsasında bu qrupun ölkəyə keçəcəyi təqdirdə hansı təhlükə ilə üzləşəcəyi təhlil edilmişdir. Bundan əlavə, vizual və eşitmə identifikasiyası alqoritmləri ilə dəstəklənən süni intellekt tətbiqləri qanundan kənar şəxslərin tutulmasında fəal rol oynayır. Demək olar ki, hər bir təhlükəsizlik kamerasına qoşulan izləmə alqoritmlərindən istifadə edilərək, süni intellekt vasitəsilə axtarılan şəxslərin vizual markerləri təyin olunmağa çalışılır. Dəqiq və kifayət qədər miqdarda toplanmış məlumatlardan istifadə edərək, süni intellekt sübutlara əsaslanaraq cinayəti, günahkarı və mümkün cəza miqdarını müəyyən edə bilər. Bundan əlavə, Sİ gələcək təhlükəsizlik təhdidlərini proqnozlaşdırmaq üçün keçmiş hücumları və tendensiyaları təhlil edə bilər. Bu məlumat həmçinin bu təhlükələrə qarşı təhlükəsizlik siyasəti və strategiyalarının necə hazırlanmalı olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Müəyyən bir sxemdə baş verən təhlükəsizlik pozuntularını müəyyən edə bilən süni intellekt tətbiqləri böhran vəziyyəti baş verməzdən əvvəl tədbir görülməsini təmin edə bilər. Süni intellekt təhlükəsizlik riskləri və təhdidləri haqqında məlumatları daim izləyir və toplayır və təhlükəsizlik resurslarından səmərəli istifadəni təmin etmək üçün bu məlumatları optimal şəkildə qiymətləndirə bilər. Bu məlumat təhlükəsizlik siyasəti və strategiyalarının resurs bölüşdürülməsini optimallaşdırmaq və ya bu strategiyaların necə tərtib edilməli olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər.

Süni intellekt tətbiqləri müasir həyatın demək olar ki, hər bir sektoruna təsir edən dramatik şəkildə inkişaf edən texnologiya sahəsi yaratmışdır. Çox müxtəlif sahələri əhatə edən geniş bir anlayış olan süni intellektin dəqiq tərfi yoxdur. Ədəbiyyatda süni intellektlə işləyən texnoloji sistemlər ümumiyyətlə “insan kimi düşünən, insan kimi davranan, rəşional düşünən və rəşional hərəkət edən” sistemlər olaraq təyin olunur [2, s. 158-159; 26]. Süni intellekt insan intellektini təqlid etsə də, süni intellektə əsaslanan sistemlər internet, proqram təminatı, süni neyron şəbəkələri və sensorlar kimi alətlər vasitəsilə insan düşüncə və hərəkətlərini həyata keçirir [37, s. 205]. Üstəlik, bu sistemlər üstün analitik imkanları sayəsində insan imkanlarını üstələyə bilər. Çünki süni intellekt sistemləri insan

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

zəhnini süni şəkildə təqlid edərək, böyük və mürəkkəb məlumatları qiymətləndirərək ən təsirli qərarları qəbul etməyi hədəfləyir.

Nəticə etibarlı ilə, süni intellekt mövcud və ya yeni yaradılmış məlumat dəstlərindən uyğun və əhatəli şəkildə istifadə etməklə səmərəliliyi artırır. O, həmçinin ciddi və hərtərəfli eksperimentlər və yoxlama prosesləri vasitəsilə etibarlı statistik modellərə əsaslanan mümkün fəaliyyət nümunələri yaradır və bununla da qərar qəbul etmə sisteminin effektivliyini artırır. Bundan əlavə, süni intellekt müvafiq alqoritmlər tərəfindən çıxarılan nəticələrin effektivlik səviyyəsini və effektivliyini artırır, resursların bölüşdürülməsini optimallaşdırır, funksional xərcləri azaldır və sənaye sektoru üçün yeni gəlir imkanları açır [24, s. 4]. O, həmçinin rəy döngələri vasitəsilə tədqiqat və inkişafı təşviq edir.

Sərhəd təhlükəsizliyində süni intellekt texnologiyasının istifadəsi

Hal-hazırda istifadədə olan pilotsuz uçuş aparatları, üz tanıma sistemləri və sərhəd xəttlərinə yerləşdirilən ağıllı maneələr kimi süni intellektə əsaslanan sistemlər ön plana çıxır.

Suverenlik prinsipinə uyğun olaraq ölkə öz sərhədlərini bütün təhdidedici hərəkətlərdən qorunmalıdır. Çünki milli təhlükəsizliyə təsir edə biləcək bütün elementlər əvvəlcə zəif gördükləri sərhəd xəttini keçməyə çalışırlar. Bir çox sərhədyanı rayonlar coğrafi xüsusiyyətlərinə görə dərin dərələrə, sıldırım qayalara, geniş və sərt su yollarına malikdir. Qaçaqmalçılıq, qeyri-qanuni immiqrasiya və terrorizm kimi fəaliyyətlər belə bir coğrafiyada ənənəvi sərhəd mühafizə üsullarından asanlıqla qaça bilər. Buna görə də qabaqcıl müşahidə və mühafizə sistemlərinə ehtiyac var. Bu nöqtədə, süni intellekt məşin əsaslı alqoritmlər və sistemləri təmin etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu sistemlər real vaxt rejimində obyektləri aşkar edə, sərhəddən kənara müdaxilə edənləri izləyə, sərhəd nəzarət sistemi ilə baza stansiyası arasında simsiz məlumat mübadiləsi apara və lazım gəldikdə tədbir görə bilər [17].

Hərbi süni intellekt hərbi istifadə üçün hazırlanmış müxtəlif növ texnologiya və sistemlərə aiddir. Hər biri özünəməxsus funksiyaları yerinə yetirən bir neçə növə bölünə bilər.

Tam avtonom silah. Tam avtonom silaha misal olaraq, operatorun birbaşa nəzarəti olmadan bir ərazidə müstəqil manevr etmək, sərhəd pozucularını aşkar etmək və onlara hücum etmək qabiliyyətinə malik olan süni intellektlə işləyən pilotsuz tank ola bilər. Bu, təhlükəli və ya əlçatmaz ərazilərdə əməliyyatların aparılması imkanını təmin edir, hərbi qulluqçuların həyatı üçün riski azaldır və döyüş tapşırıqlarının daha səmərəli yerinə yetirilməsini təmin edir.

Kəşfiyyat və məlumat təhlili sistemləri. Süni intellekt, pilotsuz uçuş aparatları, peyklər və yer sensorları kimi müxtəlif kəşfiyyat aktivlərindən alınan böyük həcmdə məlumatı emal etmək üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, süni intellekt gizli hərbi qurğuları və ya sərhəd pozucusunu müəyyən etmək, həmçinin onun hərəkətlərini izləmək üçün

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

radarlardan və kameralardan gələn görüntüləri təhlil edə bilər. Bu, kəşfiyyat imkanlarını xeyli təkmilləşdirir və etibarlı məlumatlar əsasında əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə imkan verir.

Rəhbərlik sistemləri. Ordu qabaqcıl hədəfləmə sistemlərini inkişaf etdirmək üçün süni intellektdən istifadə edir. Məsələn, idarə olunan raketlər külək və hədəfin hərəkəti kimi dəyişən şərtlər əsasında optimal uçuş yollarını hesablayan süni intellektlə təchiz oluna bilər. Bu, silahın dəqiqliyini artırır və hədəfi ilk dəfə vurma ehtimalını artırır.

Döyüş simulyatorları. Müasir süni intellektlə döyüş simulyatorları hərbi personala real şəraitdə təlim keçməyə kömək edən dinamik virtual ssenarilər yarada bilər. Məsələn, komandalar komanda işini və strateji bacarıqları təkmilləşdirmək üçün müxtəlif vəziyyətləri simulyasiya edən birgə məşqlər keçirə bilər.

Pilotsuz nəqliyyat. Süni intellektə malik pilotsuz təyyarələr döyüş meydanından tibbi təxliyə üçün istifadə oluna bilər ki, bu da yaralıların pilotun həyatını riskə atmadan təhlükəsiz yerə daşınmasına şərait yaradır. Özünü idarə edən nəqliyyat vasitələri həmçinin kritik yükləri çatdırmaq və ya uzaq və ya təhlükəli ərazilərdə rabitə və məlumat ötürülməsini təmin etmək üçün missiyaları yerinə yetirə bilər.

Nəticə

Texnologiyanın insan həyatına təsiri günü-gündən artır. 70 il əvvəl ilk kompüterin meydana çıxması ilə başlayan proses bu gün bəşəriyyət üçün tam texnoloji işğala çevrildi. Süni intellektin varlığı 1997-ci ildə kompüterlə bir insan arasında keçirilən şahmat matçında kompüter qalib gəldiyi zaman güclü şəkildə qəbul edildi [23]. Elektron sistemlərlə asanlıqla inteqrasiya oluna bilən süni intellekt demək olar ki, hər sahədə istifadə olunur. Təhlükəsizlik və müdafiə sistemləri bu sahələr arasındadır. Üz, səs, yerləş və barmaq izinin tanınması sistemləri ilə yanaşı, pilotsuz uçuş aparatlarında, avtonom silahlarda və ağıllı maneələrdə də geniş istifadə olunur.

Bu gün ən mühüm təhlükəsizlik mövzularından biri sərhəd təhlükəsizliyidir. Terrorizm, qeyri-qanuni immiqrasiya, insan və narkotik alveri kimi milli təhlükəsizliyi təhdid edən bütün problemlər sərhəd xətti boyunca baş verir. Bu səbəbdən sərhəd təhlükəsizliyi siyasətlərində idarəetmə yanaşması çərçivəsində qərar qəbul etmə proseslərində mümkün qədər çox maraqlı tərəfin iştirak etməsi vacibdir.

Türkiyədə süni intellekt perspektivi ilə bağlı bir qiymətləndirmə aparmaq lazım gələrsə, xüsusilə müdafiə sahəsində qabaqcıl işlərin aparıldığını görmək mümkündür. Türkiyə son illərdə peyk texnologiyası və pilotsuz uçuş aparatlarının inkişafına diqqət yetirərək əhəmiyyətli investisiyalar yatırır. Ancaq ölkəmizdə süni intellektlə dəstəklənən avtonom sistem tədqiqatları hələ bütün sahələr üçün istənilən səviyyədə deyil. Ölkəmizin geosiyasət baxımından regional lider olması və bununla bağlı səbəblərdən təhlükəsizlik təhdidləri ilə üzləşməsi göz qabağındadır. Ermənistanla davam edən vətəndaş müharibəsi səbəbindən son illərdə ölkəmizin sərhədlərinə edilən hücumlar bunun mühüm sübutudur. Buna görə ölkəmizin təhlükəsizlik siyasətləri, kiberməkan fəaliyyətləri, tibbi araşdırmalar və ətraf mühit siyasətləri çərçivəsində süni intellektin istifadəsini, inkişafını və tədqiqini

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

təşviq edən təhsil və texnologiya siyasətləri yaratmalıdır. Bunun üçün lazımi hüquqi tənzimləmələr edilərək hüquqi nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır.

Nəticədə sərhəd təhlükəsizliyində süni intellekt sistemlərindən səmərəli istifadə etmək üçün lazımi hüquqi infrastruktur, dövlət dəstəyi (layihələr, stimullar və s.), elmi tədqiqatlara dəstək və ekspertlərin hazırlanmasına imkan verəcək təhsil sisteminin yaradılması nəzərdə tutulmalıdır. Və bunun üçün süni intellekt sistemlərini dizayn edəcək proqramçılar tələb olunur. Buna nail olmaq üçün bütün sahələri fənlərarası perspektivlə əhatə edəcək süni intellektin transformasiyası və idarə olunması üçün ekosistem yaratmağa ehtiyac duyulur. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin nəznində əsası qoyulan Azərbaycan Süni İntellekt Laboratoriyanın inkişafı üçün yüksək səviyyəli rəhbərlikdən tutmuş həm universitet, həm də özəl sektor daxil olmaqla, hər sahədə süni intellekt sıçrayışı zərurətə çevrilməlidir. Beləliklə, süni intellektin törətdiyi mümkün səhvlər kompensasiya ediləcək, sərhəd təhlükəsizliyi üçün xərclər azalacaq. Bu gün bəlli olur ki, süni intellektin inkişafını dayandırmaq mümkün deyil. Buna görə də əksər fəallar süni intellektin inkişafını dayandırmaya çalışmırlar, əksinə, beynəlxalq və hökumət qaydalarının yaradılmasını tələb edirlər. Əsas vəzifə dünyada bu sahədə baş verən prosesləri izləmək, hətta əvvəlcədən müəyyən irəliləyiş əldə etmək ölkəmizin regionda söz sahibi və təhlükəsizliyin qarantı olması üçün vacibdir. Bu kontekstdə xüsusilə təhlükəsizlik və müdafiə siyasətlərində süni intellekt proqramlarının hazırlanması və istifadəsi ölkəmizin ən mühüm prioritetlərindən biridir.

Ədəbiyyat

1. Atalay, M. ve Çelik, E. (2017). Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 155-172.
2. Kaur, H. (2021). Machine Learning And Border Security. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(1), 3467-3475.
3. Menge, G. (2012). 15 yıl önce bugün bir bilgisayar en iyi satranç oyuncusu oldu. Sabah Gazetesi.
4. Mehr, H. (2017). Artificial Intelligence for Citizen Services and Government. Harvard Kennedy School.
5. Önder, M. (2020). Yapay Zekâ: Kavramsal Çerçeve. (Ed. İ. Demir) Disiplinlerarası Politika Vizyonu ve Stratejiler (sayfa 91-102). Ankara: Iksad Publishing House.
6. Sucu, İ. (2019). Yapay Zekânın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zekâ (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekâyâ Bakış. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 2(2), 203-215.